

LICENCIATURA EM GESTÃO

CASOS PRÁTICOS GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES II

Maria do Rosário Justino
DOI: [10.5281/zenodo.10520042](https://doi.org/10.5281/zenodo.10520042)

Introdução

Para complementar o estudo da unidade curricular de gestão das Organizações II, decidiu-se compilar alguns casos práticos que permitam aos estudantes examinar contextos e analisar decisões ou decidir. Tal é possível através dos casos que permitem criar cenários, e permitir aos estudantes aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos.

O estudante terá que aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos e estes podem-se adaptar aos capítulos estudados. As questões no final de cada caso podem servir para trabalhos dos estudantes ou para discussão em aula. Além destes casos de estudo os alunos tem diversas atividades a elaborar em casa, ou em sala de aula, que serão especificadas a seguir.

Além dos casos de estudo, os estudantes terão a oportunidade de fazer trabalho de pesquisa, acerca do tema 3- Gestão Ambiental, justifica-se pelo facto de: A Comissão Europeia elaborou um conjunto de oito Documentos de Referência Setoriais (SRD) para diferentes setores de atividade económica (ver anexo), os quais permitem apoiar as organizações que pretendam melhorar o seu desempenho ambiental. Os SRD incluem i) as melhores práticas de gestão ambiental, ii) os aspetos e indicadores ambientais típicos, e iii) os *benchmarks* de excelência em cada setor. Assim, os SRD constituem guias úteis para qualquer organização que pretenda implementar e manter um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) segundo o EMAS (Regulamento Comunitário de Ecogestão e Auditoria), a Norma ISO 14001:2015, ou outro referencial de implementação de SGA. Em particular, os SRD permitem apoiar as organizações na identificação de aspetos ambientais, estabelecimento de objetivos, metas e identificação das melhores práticas de gestão ambiental a considerar num SGA. Pretende-se que cada grupo de alunos selecione um Setor (opções disponíveis em anexo) e prepare uma apresentação em aula abordando: Os aspetos ambientais diretos e indiretos típicos do setor de atividade selecionado, incluindo uma visão integrada das principais atividades/produtos/serviços do setor, numa perspetiva de ciclo de vida.

SUMÁRIO:

Caso de estudo 1: Logoplaste

Caso de estudo 2: Continental

Caso de estudo 3: Mc Donalds

Caso de estudo 4: Pizas

Caso de estudo 5: Gestão Ambiental

Caso de estudo 6: Gestão do Conhecimento

Caso de estudo 1: Logoplaste

LOGOPLASTE: Crescer num modelo cliente-fornecedor inovador

O modelo de negócios da Logoplaste baseia-se na integração total e completamente adaptada com a atividade, ritmo de produção e produto do cliente, num formato designado wall-to-wall. A Logoplaste não se assume como um fornecedor de embalagens, mas sim como um fornecedor de soluções através de um serviço integral que contempla desde a conceção da embalagem até à produção e controlo de qualidade. Fortemente internacionalizada e em expansão, a Logoplaste já detém 15 fábricas, onde manufatura 6.400 milhões de embalagens plásticas, com 1.220 colaboradores para uma faturação de €240 milhões em 2007 (80% no exterior). Os EUA e os países do Leste Europeu estão nos planos, mas também está o reforço nos mercados atuais.

Descrição:

A Logoplaste foi fundada em 1976 e nos últimos 30 anos tem crescido para se vir a tornar num dos maiores fabricantes mundiais de embalagens plásticas. Essenciais ao sucesso foram a visão internacional quase logo desde raiz, e as parcerias com grandes multinacionais como a Coca-Cola, Nestlé, Procter & Gamble e Unilever. A sua rede de pequenas empresas é constituída por 15 unidades (em 2007) em Portugal, Espanha, França, Reino Unido, República Checa, Áustria, Brasil e com novos projetos em curso. A carteira de produtos inclui embalagens para detergentes, produtos alimentares, produtos de higiene e limpeza e óleos.

A estratégia da Logoplaste difere das outras empresas do setor. A maioria das empresas de embalagem concentra a sua produção numa, ou poucas fábricas, de produtos mais ou menos padronizados, e a partir destas fábricas fornecem os clientes. A Logoplaste, em contraste, cria para cada cliente uma unidade fabril que lhe está absolutamente ajustada. Estas fábricas da Logoplaste - ou unidades integradas de produção - estão localizadas wall-to-wall dentro das instalações do próprio cliente.

O crescimento da Logoplaste tem sido um notável caso de sucesso, bem como as suas inovações no domínio das embalagens.

História:

Na realidade, origens da Logoplaste estão ligadas à indústria vidreira nos anos de 1940. O fundador da Logoplaste, Marcel de Botton, foi empresário na indústria vidreira. Mais tarde, trabalhou para a indústria farmacêutica e foi nesta experiência que se interessou pelos plásticos, enquanto substitutos do vidro. Em 1956, funda a Titan, uma empresa de transformação de plásticos, que teve como primeiro grande produto a reconhecida esferográfica Bic Cristal.

Em 1974 dá-se a revolução de Abril em Portugal e os movimentos dos trabalhadores - a Titan torna-se ingovernável. Em 1975, vende a sua posição na empresa. Em 1976, cria a Logoplaste. Inicialmente designada por Vasotermo, a empresa dedica-se à produção de embalagens numa unidade dedicada ao cliente. O conceito original é ainda hoje a forma como o grupo opera: fabrico de embalagens em unidades de produção dedicadas e localizadas junto dos clientes. O mercado português tinha várias insuficiências produtores

tinham dificuldade em comprar embalagens de qualidade. As primeiras clientes foram a Yoplait na (Guarda) e a Nestlé (em Avanca). Mais tarde, encontrará outros clientes e diversifica a sua carteira de soluções de embalagem para clientes nos produtos alimentares e de limpeza, nas águas minerais, refrigerantes, iogurtes, óleos alimentares e margarinas. No final dos anos 80, a Logoplaste já detinha mais de uma dezena de fábricas em Portugal e uma posição de liderança no mercado nacional da embalagem de plástico em alguns segmentos (águas, iogurtes líquidos, refrigerantes, margarinas, óleos alimentares e produtos de limpeza).

Atualmente, a Logoplaste continua a prestar um serviço no domínio da embalagem rígida em plástico, num modelo de unidade integrada como cliente. A presença da empresa é mais forte em Portugal, mas a sua rede de subsidiárias está a crescer, em parte com ligações a clientes multinacionais com quem tem várias parcerias, como a Coca-Cola e a Procter & Gamble. Possivelmente, a maior vantagem para o cliente da Logoplaste é a proximidade da linha de moldagem e embalagem às produções dos clientes. Localizada nas instalações da empresa cliente, a Logoplaste e o cliente desenvolvem uma parceria eficaz.

Estrutura organizacional interna:

A organização é constituída pela Logoplaste, Consultores Técnicos S.A. e as empresas que fornecem os clientes nos países onde a Logoplaste está presente. A Logoplaste fornece a infraestrutura necessária à rede, a gestão de capital, o desenvolvimento da atividade, incluindo o controlo de qualidade, e o marketing. As empresas fabricantes são entidades independentes geridas por um grupo de diretores por país.

A estrutura de gestão da Logoplaste é piramidal mas concebida para melhor satisfazer as necessidades dos clientes. Relevante é que os diretores em cada país possuem autonomia quanto à forma como pensam estrategicamente o mercado. Estes diretores são responsáveis pelos resultados e têm autonomia de decisão para satisfazer as necessidades de negócio das empresas clientes nesse país.

O negócio da Logoplaste:

O modelo de negócio da Logoplaste assenta na produção de embalagens em plástico rígido em unidades produtivas (designadas por Unidades Integradas de Produção - ou UIPs) especializadas e localizadas perto ou nas instalações da empresa cliente. Este modelo é conhecido por wall-to-wall e caracteriza-se pela integração cliente-fornecedor, mas também por a produção de cada UIP ser planeada exclusivamente em função de cada cliente. O cliente tem, assim, garantido o fornecimento nas quantidades, qualidades e prazos necessários.

Este modelo de negócio tem várias vantagens, como sejam a poupança de custos para a empresa cliente, na medida que reduz os custos de transporte da embalagem. É caro transportar embalagens vazias, e em particular, é caro transportar embalagens de plástico rígidas e semirrígidas dado o seu elevado volume e relativamente baixo custo unitário. A Logoplaste elimina os custos de transporte porque se localiza junto da linha de produção dos clientes.

A proximidade entre Logoplaste e cliente permite adotar o modelo Just-in-Time (JIT), evitando a constituição de stocks (os clientes não necessitam de tanto fundo de maneo nem de armazém para guardar as embalagens). Os clientes também não necessitam

contratar múltiplos fornecedores de embalagem dado que a Logoplaste oferece uma solução total de embalagem plástica (isto é, tem uma gama de produtos alargada).

Outros benefícios são, por exemplo, a redução da incerteza quanto aos fornecimentos da embalagem, elimina stocks de embalagens obsoletas e aumenta a capacidade de a empresa cliente reagir a modificações nos gostos dos consumidores, concebendo novas embalagens.

Em suma, de uma parceria com a Logoplaste as empresas clientes podem esperar uma solução tecnológica adequada ao seu produto, embalagens de alta qualidade, preços competitivos e garantia de fornecimento alongo prazo. Os clientes podem, assim, concentrar-se na sua atividade principal. De notar que algumas das grandes empresas têm volumes de produção que justificam linhas de moldagem específicas para cada tipo de produto.

Unidades integradas de produção - o conceito:

- Cada UIP é uma empresa juridicamente independente, estabelecida dentro das instalações do cliente (*in house*);
- Pode investir em maquinaria e equipamento da fábrica assim como adquirir matérias-primas;
- Cada UIP está absolutamente integrada com a cadeia de suprimento do cliente (como se fosse uma parte das próprias instalações);
- A entrega de embalagens ocorre *just-in-time*, de acordo com os requisitos dos clientes;
- A UIP gere toda a sua produção, incluindo o pessoal;
- Há uma relação de parceria duradoura, numa perspetiva de médio a longo prazos.

Portfólio de produtos:

A Logoplaste fabrica embalagens para uma variedade de produtos dos seus clientes, tais como para a embalagem de água mineral, água gaseificada, bebidas não gaseificadas, refrigerantes gaseificados, leite (diversos tipos), iogurte líquido, sobremesas lácteas, *spreads*, misturas solúveis, óleos alimentares, produtos dietéticos, margarinas, pré-formas, lubrificantes, produtos de limpeza, e outros.

Clientes e relacionamento:

Os clientes da Logoplaste são empresas nacionais e multinacionais em diferentes setores de atividade. São, por exemplo, a Nestlé, Unicer, Lactogal, Danone, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, Coca-Cola Co., Unilever, Yoplait, Central de Cervejas, Nutrinveste, Arla, Olma, Candia, CBPI, Exxon Mobil, Lactalis, Itambé, Groupe Sodial, entre outras. Com algumas destas empresas as relações são já duradouras. Por exemplo, com a Nestlé e a Yoplait o relacionamento já dura há 32 anos, com a Água do Luso (Central de Cervejas) há 28 e com a Vitalis (Unicer) há 24 anos.

A estabilidade das relações é importante pelo interesse interespacial da cooperação.

Note-se que alguns dos clientes são-no em mais do que uma operação e em mais do que um mercado, como é o caso da Danone e da Nestlé.

A qualidade do serviço e a capacidade inovadora da Logoplaste são uma fonte de reputação.

Fatores de diferenciação Logoplaste:

- Inovação no produto;
- Rapidez no *time-to-market*;

- Redução na mobilização de capital, melhorando a taxa de retorno do investimento (ROI);
- Envolvimento do acionista de referência (negócio familiar);
- Visão de longo prazo do negócio;
- Experiência mais alargada em Unidades Integradas.

A internacionalização da Logoplaste:

A Logoplaste tem uma estratégia de internacionalização que foi começada em Espanha, em 1994, seguindo-se o Brasil, (1995), a França (1997), o Reino Unido (1998), a Itália (2003), República Checa e Austria. Nesta estratégia, a associação a clientes atuais é basililar. A forma de operação é sempre idêntica e a empresa cria uma sede em cada país para tratar da questões financeiras e administrativas, ser um ponto mais próximo dos clientes e fazer a promoção comercial nesse mercado. Em seguida dois exemplos: a entrada no Reino Unido e no Brasil.

Expansão para o Reino Unido:

A entrada no Reino Unido esteve relacionada com a associação à Procter&Gamble. O investimento no Reino Unido totalizou cerca de 27,5 milhões de euros. A primeira operação no mercado inglês, em 1999, foi a instalação de uma UIP - a Sunnyplast Ltd - para a produção de embalagens de Sunny Delight para a Procter &Gamble Food & Beverage. Mais tarde, em 2000, foi a criação de uma outra unidade fabril para a produção de embalagens de Fairy Liquid para a Procter &Gamble Home Care. Este produto é fornecido em toda a Europa a partir desta fábrica em Inglaterra. Depois, em 2001, a Logoplaste instala um escritório central da Logoplaste UK Ltd em Inglaterra. A partir daqui serão geridas todas as operações no Reino Unido, quer as questões administrativas e financeiras, quer a promoção de atividades comerciais de expansão da Logoplaste no país.

Expansão para o Brasil:

Em 1995, a Logoplaste entra no Brasil com a sua primeira unidade, em Poços de Caldas no Estado de Minas Gerais, para servir a Danone através da produção de embalagens em HDPE de iogurtes líquidos. Em 1996, cria um escritório central em S. Paulo, que é responsável pelas questões administrativas e financeiras e faz promoção comercial. Em 1997, cria a segunda UIP no Brasil, no Estado de S. Paulo, em parceria com a Nestlé, para produzir embalagens em HDPE para o sector lácteo. Em 1998, cria uma UIP para fabricar embalagens em HDPE/PP/PVC, a ser utilizadas no setor de higiene e limpeza para a empresa cliente Reckitt-Benckiser. Em 2002, cria a Filial de Pará para fornecer embalagens em HDPE para leite à Cooperativa de Leite de Itambé. E, em 2003, cria uma UIP para produzir embalagens para lubrificantes em HDEP no Rio de Janeiro.

As questões financeiras e em particular as cambiais e a dificuldade em obter financiamentos locais foram dificuldades no Brasil. As complexidades fiscais e as diferenças entre Estados tornam os processos mais morosos e complicados. Por fim, as barreiras às importações de equipamentos dificultam o estabelecimento das UIPs.

Expansão internacional futura:

As oportunidades de expansão são inúmeras. Há ainda muitos clientes potenciais e muitos países para servir. No entanto, notícias recentes dão conta da orientação da Logoplaste para o mercado norte-americano. Em finais de 2007, a Logoplaste assinou um contrato com a norte-americana East Coast Olive Oil, do grupo Nutrinveste para criar uma nova unidade no Estado de Nova Iorque.

Os projetos de expansão na Europa continuam e, em 2007, a Logoplaste também foi escolhida pela multinacional H.J. Heinz para criar uma fábrica de embalagens de plástico para tomate e Ketchup na Holanda, a primeira unidade neste país.

E para o futuro...

A Logoplaste assumiu, desde o início, que as suas competências centrais seriam a base da diferenciação da sua oferta aos clientes. São as suas competências que lhe permitem gerar valor aos clientes, que tornam a imitação por possíveis empresas interessadas em entrar no mercado mais difícil e que lhe abre as portas a novos mercados de produto e geográficos.

As competências da Logoplaste assentam em quatro dimensões essenciais: (1) o "saber-fazer" no domínio da tecnologia e produção de embalagens e matérias plásticas para diferentes produtos: alimentar e bebidas, *body care*, *home care*, lubrificantes e pré-formas PET); (2) a prestação de um serviço completo personalizado que incluía conceção, produção, controlo de qualidade e aconselhamento técnico aos clientes; (3) a oferta de um modelo operacional que assenta no *outsourcing* estratégico - através de parcerias de médio e longo prazo com os clientes e para o serviço dos quais a Logoplaste cria uma unidade fabril absolutamente adaptada ao cliente wall-to-wall com o cliente); e (4) a reputação, notoriedade e credibilidade da empresa. Para o futuro tudo parece estar em aberto e algumas questões subsistem. Face ao crescimento da empresa, será provável que continuem a não surgir novas empresas a querer capturar uma parte da rentabilidade da indústria? Quais são as barreiras à entrada e serão estas intransponíveis?

Há ainda mercados que não estão descobertos. Por exemplo, o mercado da cerveja vai precisar de uma solução para as dificuldades técnicas causadas pelo gás, pelo que ainda não é viável a embalagem plástica. A inovação poderá ter grande impacto nesta indústria. O crescimento internacional não está esgotado. Mas, quais são os mercados onde a Logoplaste deverá crescer? O custo da energia e do petróleo - fundamental na produção de embalagens plásticas - têm vindo a aumentar nestes últimos anos. Até que ponto a competitividade da Logoplaste poderá ser afetada?

O crescimento orgânico é um processo estável mas muito lento. A Logoplaste poderá crescer de outra forma? Poderá, por exemplo envederar por fazer aquisições dos seus concorrentes?

A existência da Logoplaste está dependente da subcontratação das empresas clientes da produção de embalagem. Esta tendência tem sido relevante por quanto as empresas clientes têm preferido concentrar-se no seu próprio negócio. Até que ponto uma alteração da estratégia das empresas clientes influenciará a Logoplaste e o que ela pode fazer para se proteger? As questões são muitas, mas, para já, o futuro parece sorrir à Logoplaste.

Questões:

1.- Comente como as atividades desempenhadas pela Logoplaste lhe dão vantagem competitiva.

2.- No item “Crescimento e estratégia” são apresentados quatro princípios para crescer, discuta a estratégia de crescimento da Logoplaste em função desses princípios.

3.- Procure identificar um concorrente da Logoplaste. Comente a estratégia da empresa em relação a este concorrente.

Caso de estudo 2: Continental

1. BREVE APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

1.A HISTÓRIA ALEMÃ DE PNEUS QUE CHEGOU A PORTUGAL

É preciso um espírito pioneiro, um instinto infalível e uma obsessão com o desenvolvimento para sequer pensar em estabelecer uma empresa de borracha em 1871 - o ano em que o Reich alemão foi fundado.

Na sua gênese, a sociedade por ações "CONTINENTAL-Caou- tchouc-und guta-percha Compagnie" em Hannover, desenvolvia produtos de borracha, tecidos emborrachados, e pneus maciços para carruagens e bicicletas. Em 1898, os êxitos iniciais no desenvolvimento prosseguiram com a produção de pneus sem desenho de piso (lisos) para automóveis.

No virar do século, o primeiro dirigível alemão LZ 1 utilizou material de borracha Continental para vedação dos recipientes de gás. Em 1904, a CONTINENTAL tornou-se na primeira companhia mundial a desenvolver e a produzir pneus para automóveis com desenho de piso e, em 1905, iniciou-se a produção de pneus antiderrapantes com rebites-precusores dos pneus para neve com pinos. Três anos mais tarde, inventou a jante desmontável para automóveis ligeiros, permitindo assim a economia de tempo e de esforço na mudança do pneu. Em 1909, o aviador francês Louis Blériot efetuou a primeira travessia aérea do canal da Mancha. A fuselagem e asas do seu avião foram revestidas com material da marca Continental.

material da marca Continental.

No final de 1920,a empresa fundiu-se com as principais empresas de produção de borracha para formar assim, a "CONTINENTAL Gummi- Werke AG". Em 1951, iniciou-se a produção de correias transportadoras com telas metálicas. Em 1955, a CONTINENTAL tornou-se a primeira empresa a desenvolver anilhas para camiões e autocarros. A produção em série de pneus radiais ligeiros começou em 1960. Cerca de 30 anos depois, trouxeram para o mercado os primeiros pneus ecológicos para veículos de passageiros.

Em 1995, a divisão Automotive Systems foi fundada com a finalidade de intensificar a atividade comercial e desenvolvimento de sistemas automotivos para a indústria automóvel. Em 1997, apresentou o ISAD (Sistema Integrado de Supressão do motor de Arran- que e Alternador), um sistema tecnológico que reduz o consumo de combustível e substitui o sistema de arranque do motor e gerador convencionais.

Hoje, a CONTINENTAL está entre os 5 maiores fornecedores mundiais para a indústria automóvel. Como fornecedor de sistemas de travagem, sistemas e componentes para acionamentos e chassis, instrumentação, soluções de Infoentretenimento, eletrónica de veículos, pneus e elastómeros técnicos, a CONTINENTAL contribui para uma maior segurança na condução e para a proteção ambiental global. A CONTINENTAL é também um parceiro competente na comunicação em rede para veículos.

A CONTINENTAL tem constantemente pesquisado, testado e inovado, de forma contínua, na produção de pneus, abrangendo centenas de milhares de quilómetros e tem registado inúmeras patentes, imortalizando o nome da marca Continental, com a mesma

paixão que marcou gerações anteriores. Literalmente vive-se e respira-se a arte de engenharia alemã na CONTINENTAL.

2. ÁREAS DE NEGÓCIO

O Grupo CONTINENTAL é dividido em Grupo Automotivo e Grupo Borracha, constituídos por três e duas divisões, respetivamente:

- Chassis & Segurança, onde se desenvolvem tecnologias modernas para a segurança ativa, e passiva e dinâmica do veículo;
- Powertrain, que representa soluções de sistemas inovadores e eficientes para a indústria automóvel do presente e do futuro, para os veículos de todas as categorias;
- Interior, que combina todas as atividades relacionadas com a apresentação e gestão de informações do veículo;
- Pneus, que oferece uma vasta gama de pneus adequados a cada aplicação - desde veículos de passageiros, camiões e autocarros, até veículos especiais, motos e bicicletas;
- ContiTech, que desenvolve e produz diversos produtos à base de borracha, peças funcionais, componentes e sistemas para a indústria automóvel e para outras indústrias-chave.

A CONTINENTAL desenvolve tecnologias inteligentes para o transporte de pessoas e dos seus bens. Como um parceiro confiável, o fornecedor automotivo internacional, fabricante de pneus e parceiro industrial, fornece sustentabilidade, segurança, conforto, individualidade e soluções acessíveis. Em 2014, a empresa gerou vendas superiores a 34.5 mil milhões de euros, com as suas cinco divisões, Chassis & Segurança, Interior, Powertrain, Pneus, e Contitech. A CONTINENTAL emprega atualmente cerca de 200 mil pessoas em 53 países.

A divisão Chassis & Segurança desenvolve e produz tecnologias integradas, ativas e passivas de segurança de condução, bem como de produtos que suportam a dinâmica do veículo. O portfólio de produtos inclui desde sistemas eletrónicos e hidráulicos de travagem e controlo, sistemas de sensores de chassis, sistemas avançados de assistência ao condutor, eletrónica de airbags e sensores, bem como sistemas eletrónicos de suspensão até para-brisas, sistemas de lavagem e bicos de limpeza dos faróis. O foco está no nível elevado de competência e sistema de integração de componentes para o conceito de segurança ContiGuard. A divisão de Chassis & Segurança emprega mais de 38.000 pessoas no mundo e gerou vendas de aproximadamente 7.5 mil milhões de euros em 2014. A divisão Powertrain desenvolve e produz soluções de sistemas inovadores e eficientes para motorizações do veículo. A ampla gama de produtos inclui sistemas de injeção a diesel e gasolina, gestão do motor e controlo de transmissão, incluindo sensores e atuadores, tecnologias de pós-tratamento dos gases de escape, como sistemas e componentes de abastecimento de combustível e sistemas para motores híbridos e elétricos. Esta divisão emprega em todo o mundo cerca de 34.500 pessoas e gerou vendas de aproximadamente 6.5 mil milhões de euros em 2014.

A gestão de informação e sistemas inteligentes de transporte são o centro da divisão interior, que fornece uma ampla gama de produtos para veículos muito diferentes. O portfólio de produtos inclui conjuntos de instrumentos, displays multifuncionais e

mostradores de teto, unidades de controlo, sistemas car-entry e tire-information, rádios, sistemas de informação e entretenimento, dispositivos de entrada e painéis de controlo, unidades de controlo do clima, soluções de telemática e serviços, software, bem como cabines. A divisão interior emprega em todo o mundo mais de 36.000 pessoas e gerou vendas de aproximadamente 7.0 mil milhões de euros em 2014.

A divisão ContiTech é uma das principais fornecedoras de produtos técnicos de borracha e é uma divisão especialista em tecnologia de plásticos. Desenvolve e lança no mercado peças funcionais, componentes e sistemas para a maquinaria e engenharia de instalações, a extração, a indústria automóvel e outras indústrias importantes. Atuam em nove unidades descentralizadas, com a responsabilidade de obter lucro completo, formando uma rede eficiente.

A divisão de pneus para viaturas de passageiros e comerciais ligeiros é constituída pelas marcas Continental, Uniroyal, Semperit, Barum, General Tire, Viking, Gislaved, Mabor e Sportiva, bem como ainda uma grande gama de marcas privadas para "nichos" de mercados específicos. Na marca premium, a Continental, ocupa uma posição de liderança tanto no mercado de equipamento de origem como no de substituição.

Sendo uma marca com história, a CONTINENTAL tem vindo a acumular um vasto conhecimento e experiência, que a torna numa das maiores marcas mundiais do fabrico e fornecimento de pneus premium para a indústria automóvel. Os vários anos de pesquisa intensiva e de procedimentos de teste provaram que os pneus não são apenas fundamentais para a performance global de um veículo, mas também influenciam significativamente a sua força de travagem.

A palavra-chave em toda a CONTINENTAL é inovação. Por isso procuram otimizar continuamente a gama de produtos.

Os pneus Continental são desenvolvidos e submetidos a muitos testes rigorosos nos centros de pesquisa e desenvolvimento espalhados pelo mundo. A pista do Contidrom do Grupo, perto de Hannover, é utilizada também para alguns testes. De referir que o sistema inovador totalmente automatizado (AIBA) veio melhorar ainda mais os testes ali efetuados. O Contidrom é usado o ano inteiro, quer com superfície molhada, quer seca, que muito favorecem o desenvolvimento e lançamento de novos produtos do Grupo CONTINENTAL.

Naturalmente, tudo isto é validado constantemente por testes independentes realizados em todo o mundo, assim como centenas de rigorosas auditorias levadas a cabo por fabricantes automóveis, para garantir que o seu desempenho corresponde aos mais elevados requisitos.

Só depois da conformidade com os requisitos de cada cliente, muitas auditorias e testes, é que os pneus Continental são aprovados para o equipamento de origem linhas de montagem da indústria auto- móvel). O resultado é que quase um em cada três carros na Europa sai da linha de montagem com pneus Continental.

3. A VISÃO DO NEGÓCIO

A VISÃO CONTINENTAL AG É "YOUR MOBILITY, YOUR FREEDOM, OUR SIGNATURE" E O CONCEITO "THE FUTURE IN MOTION", NA SENDA DE QUE OS PRODUTOS DE ELEVADO

DESEMPENHO DERIVAM DE UMA CULTURA DE ELEVADO DESEMPENHO

Sistemas de travagem, sistemas e componentes do bloco propulsor e do chassis, instrumentação, soluções de entretenimento informativo, eletrónica de veículos, pneus e elastómeros são apenas uma pequena secção dentro do vasto portfólio de produtos da marca Continental.

A CONTINENTAL considera-se uma empresa orientada para a inovação e é um dos fornecedores líderes da indústria automóvel em todo o mundo.

Atualmente, o Grupo emprega cerca de 208.000 colaboradores, em 53 países, tendo gerado um volume de vendas de cerca de 34.5 mil milhões de euros em 2014.

Nos últimos anos, a empresa passou por um processo dinâmico de mudança, registando um crescimento de escala global, sobretudo como resultado de várias aquisições, e assumindo uma posição de ainda maior destaque face à concorrência global. Uma experiência fundamental que a empresa adquiriu durante este processo de mudança, foi a percepção do papel determinante que a cultura corporativa desempenha. Como tal, deu-se uma maior atenção a questões como a "sustentabilidade", "inovações prospetivas" e o "crescimento rentável".

3.2. A CONTINENTAL ESTA A AJUDAR A DEFINIR O FUTURO DA MOBILIDADE

A empresa contribui para que a mobilidade individual seja mais segura, confortável e sustentável. Com as suas principais competências, produtos e serviços, a CONTINENTAL, juntamente com os seus clientes, aumenta a segurança, o conforto e o prazer da condução. Os produtos, tecnologias e processos da empresa, são um importante contributo para a mobilidade sustentável.

3.3. OS COLABORADORES SÃO ELEMENTOS-CHAVE PARA O SUCESSO

São os colaboradores, em especial, que conferem à CONTINENTAL a sua força. A empresa espera empenho e determinação por parte dos seus colaboradores. Recompensa a excelência e cria as condições de trabalho necessárias para reforçar e promover um desempenho de qualidade. Promove continuamente a dedicação, a qualificação, a formação, a flexibilidade e a lealdade. Investe fortemente na melhoria do local de trabalho, em todas as áreas da empresa. Além disso, a empresa assume o compromisso de criar condições de trabalho saudáveis e seguras. Todos os colaboradores da CONTINENTAL têm as mesmas oportunidades, independentemente da sua idade, nacionalidade, género, religião, raça ou orientação sexual.

A CONTINENTAL, enquanto empregador de referência, expressa os seguintes valores: Confiança, Paixão por Vencer, Uns pelos Outros e Liberdade para Agir.

4. O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO

4.1. CONTINENTAL "À LA LOUSADO"

Em todas as histórias de sucesso, há sempre um momento que determina a queda ou a ascensão de uma empresa. Para a fábrica de Lousado foi a internacionalização da CONTINENTAL em meados dos anos oitenta, com a aquisição da General Tire, dos Estados Unidos, empresa que detinha um contrato de assistência técnica com a unidade portuguesa desde 1946 e, como contrapartida, uma pequena percentagem do capital da Mabor.

Com a abertura dos mercados europeus e a forte indústria automóvel na Península Ibérica, a CONTINENTAL viu na fábrica de Lousado uma oportunidade para expandir o seu negócio.

A Mabor - Manufatura Nacional de Borracha, S.A., fabricava e comercializava todo o tipo de pneus e câmaras-de-ar para veículos automóveis e pesados; já a CONTINENTAL AG era considerada a maior produtora de artigos de borracha da Alemanha e o quarto fabricante de pneus, no mundo.

No final de 1989 foi estabelecida a joint venture que recebeu a designação de Continental Mabor e o seu arranque industrial ocorreu em 2 de julho de 1990. Nesta parceria, a Mabor era detentora de 40% das ações e a CONTINENTAL AG da maioria, 60%. Nesta mesma altura, julho de 1990, inicia-se o grande programa de reestruturação que transformou as antigas e ultrapassadas instalações da Mabor, numa das mais modernas unidades da CONTINENTAL. Constituindo um amplo e grandioso projeto que redimensionou a capacidade produtiva - com a instalação de equipamento sofisticado e eficiente -, racionalizou a produção, introduziu novas tecnologias, novos métodos e processos, modificou o layout ultrapassado e por intermédio da formação intensa, implementou novos métodos de trabalho, base e estímulo do progresso que se tem vindo a registar. Em meados de 1993, a CONTINENTAL AG adquiriu os restantes 40%, tornando-se assim, desde então, o único acionista. Atualmente o capital social é de 31.275.000 euros e a força de trabalho é constituída por cerca de 1.752 colaboradores, número que está em constante crescimento.

Com um investimento global superior a 100 milhões de euros e durante um período de cinco anos (1990-1995), as alterações produzidas originaram uma nova fábrica, um novo produto, numa nova dimensão, ano após ano renovada.

Estes investimentos globais, até à data, rondam os 600 milhões de euros e parecem continuar. A fábrica de Lousado cresce de dia para dia e mantém os seus bons resultados, sendo um forte player no setor.

Numa entrevista dada ao Jornal de Notícias em 2014, Pedro Carreira, CEO da CONTINENTAL Lousado desde 2013, explicava a fórmula de sucesso: "nós temos aqui a expressão à la Lousado, que é: fazermos bem e rápido. Está no ADN de toda a gente. E isso tem-nos permitido ganhar uma posição especial dentro do Grupo". «Todo volume de produção é programado a nível do Grupo, pelo que não produzimos para stock. Mas não só. Ao longo dos anos temos convencido os responsáveis da CONTINENTAL a continuar com os investimentos".

São uma das fábricas de pneus mais complexas do Grupo, com cerca de 200 artigos diferentes a serem produzidos por dia. "O que não conseguimos fazer em custo (face aos países de Leste), fazemos em eficiência. Analisam regularmente a rentabilidade de cada

equipamento, estudam os tempos de transporte de produtos entre máquinas, rentabilizam os recursos.

4.1.1. OS RECURSOS HUMANOS

Em 2014, a CONTINENTAL MABOR tinha 1.752 colaboradores permanentes.

A política de Relações Humanas é implementada em consonância com a política da empresa e que se traduz numa otimização da gestão das competências e motivações existentes, de forma a alcançar os objetivos estratégicos definidos.

O recrutamento e seleção são feitos de acordo com as necessidades e perfis adequados às funções, e em harmonia com a gestão previsional e estratégica dos recursos humanos. É dada especial importância ao acolhimento e integração de colaboradores na empresa, na medida em que se considera um passo inicial importante com impacto para o futuro. Existe um plano anual de formação, que contempla a realização do diagnóstico, planeamento, execução e avaliação da formação realizada. A gestão do processo de avaliação de desempenho dos colaboradores é aplicado às várias áreas da empresa, e considerado na gestão de programas de desenvolvimento de Relações Humanas.

A gestão administrativa de pessoal e dos sistemas de compensações e benefícios existentes, é efetuada de acordo com a regulamentação legal aplicável (fiscal, segurança social, laboral).

Mas o mais importante de tudo é que as pessoas sentem que é bom trabalhar na CONTINENTAL MABOR. É uma empresa de confiança. São bem tratados, não só em retribuição ao final do mês, mas em termos sociais, de saúde, prevenção e segurança no trabalho.

4.1.2. OS RECURSOS FISICOS

A CONTINENTAL MABOR tem sede e instalações fabris localizadas em Lousado, no concelho de Vila Nova de Famalicão (a cerca de 30 Km das cidades do Porto e de Braga e próximas do aeroporto de Francisco de Sá Carneiro, estando servida, principalmente, pela A3 e pela EN14).

Desde 1995, foram efetuados diversos investimentos em projetos de expansão da unidade industrial, destacando-se os seguintes:

- 2002: Um novo Armazém de Produto Acabado (APA);
- 2009: Projeto de expansão da Inspeção Final (aumento do edifício, relocalização das máquinas e extensão da torre 4);
- 2014: Construção de um Armazém de Produto Acabado Ex-terno (APAE), com 42.000 m² de armazém e 20.000 m² de área administrativa e técnica;
- 2014: Remodelação do espaço de restaurante e cafetaria;
- 2015: Construção de uma nova área de balneários;
- 2015: Extensão do Armazém de Matérias-Primas (AMP);
- 2015: Projeto Route 17-20, reforço da capacidade de produção de pneus UHP e UUHP;
- 2015: Expansão da capacidade do Departamento ContiSeal.

4.1.3. OS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Sendo a inovação um fator-chave de diferenciação da CONTINENTAL, o foco na tecnologia está sempre presente. De seguida, apresentam-se alguns dos produtos e projetos diferenciadores:

- Pneus de 14" a 22", para veículos ligeiros e para SUVs (Sport Utility Vehicles);
- Pneus de inverno, "ecológicos" e destinados a grandes velocidades - U H P (Ultra High Performance) e UHP (Ultra High Performance);
- Tecnologia ContiSeal e ContiSilent;
- Misturador Tandem OSM (2009), que introduziu no Grupo a produção de compostos numa única etapa;
- Labelling/etiquetagem automática do pneu;
- CBDAS, CIDS.

4.1.4. OS RECURSOS FINANCEIROS

Os lucros da empresa de Famalicão caíram de 195.7 milhões de euros, em 2013, para 182.02 milhões de euros no penúltimo ano. Em 2014, e pela primeira vez, a CONTINENTAL MABOR atingiu o recorde de 17 milhões de pneus produzidos, e fechou o exercício com um resultado líquido de 182.02 milhões de euros. Em entrevista ao Jornal de Negócios, Pedro Carreira afirmava "pela primeira vez, batemos recordes de produção, ou seja, ultrapassámos a fasquia de 17 milhões de pneus produzidos num só ano e, ao mesmo tempo, conseguimos alcançar indicadores de desempenho muito significativos", sendo que "os resultados alcançados em 2014 são muito importantes, já que ao longo do ano se registou um clima de alguma instabilidade nos mercados internacionais".

Nessa mesma entrevista, Pedro Carreira dava conta que em 2014 a empresa reforçou a aposta nos segmentos de mercado de produtos de maior valor acrescentado, UHP (Ultra High Performance) e UHP (Ultra High Performance), incluindo pneus de jante 21. "Conseguimos, com as aprovações realizadas, ter em quase todos os construtores automóveis europeus pneus made in Portugal a equipar as suas viaturas".

5. CONTINENTAL MABOR

INOVAÇÃO, INTERNACIONALIZAÇÃO, PAIXÃO E SUCESSO

Considerada a 4ª maior empresa exportadora nacional e a melhor empresa química desde há dez anos, a CONTINENTAL MABOR enviou 39% da sua produção para a indústria automóvel, com a Alemanha, Espanha e Reino Unido a liderarem um conjunto de 68 países de destino das exportações da empresa. Do volume total de pneus vendidos, cerca de 98% tiveram como destino a exportação.

Em Portugal o mercado é muito pequeno, apesar do ganho de quota de mercado (atualmente em cerca de 20%) com 61% para reposição e 39% para equipamento original, essencialmente para a indústria automóvel na Alemanha e Espanha. Os produtos vão para a Europa, Estados Unidos e Canadá e agora, cada vez mais, para os mercados emergentes de Leste. Também exportam para a China.

O transporte para os diferentes mercados é feito principalmente por camião e uma pequena fatia por via marítima. Relativamente à matéria-prima, vem essencialmente da

Europa e do Extremo-Oriente e diz respeito a borrachas, quer natural, quer sintética, que não existe no mercado português, diversos óleos e centenas de compostos químicos. Negro de fumo é a única matéria-prima com relevo que Portugal oferece para a produção. Atualmente vivem-se tempos conturbados, que influenciam de certa forma os resultados da empresa. Contudo, a sua política salarial é um exemplo, com salários bem superiores à média nacional, aos contratos coletivos e são muito superiores aos da República Checa ou da Eslováquia. Outro aspeto penalizador são os impostos. A título de exemplo, dos 163 milhões de resultados líquidos que apresentaram em 2011, encontram-se descontados 58 milhões em impostos. A única forma de compensar esses custos é com altíssima eficiência.

Além dessa unidade industrial, o Grupo CONTINENTAL controla mais quatro empresas em Portugal - CONTINENTAL Pneus (comercialização de pneus), CONTINENTAL - Indústria Têxtil do Ave (produtora de telas têxteis), CONTINENTAL Lemmerz (montagem de rodas) e CONTINENTAL Teves (fabricante de sistemas de travagem). No total, assegura 2.346 empregos diretos e faturou um total de 1.020.10 milhões de euros em 2014.

MC Donald's: hambúrgueres de qualidade? A imagem social dos hambúrgueres.

Apesar dos milhões de pessoas que ao longo de um dia comem nos restaurantes MC Donald's distribuídos por todo o mundo, geralmente está aceite a ideia de que a comida rápida é uma comida cheia de gordura e de má qualidade. Atribui-se a este tipo de alimentação uma importante contribuição para o aumento da obesidade e ao desequilíbrio nutricional da população actual, especialmente nos mais novos.

MC Donald's como líder mundial, recebeu múltiplas críticas neste sentido. Destaca-se o documentário " Super Size Me", que estreou em 2003 e que além de outros prémios chegou a receber uma nomeação aos prémios Óscares de 2004. Este documentário relata a viagem realizada pelo director, Morgan Spurlock, por mais de 20 cidades dos E.U.A., entrevistando diferentes pessoas relacionadas com os temas da obesidade, treinadores de ginásios, cozinheiros, etc.

Mas o mais surpreendente é que o próprio director se submeteu a uma experiência durante a viagem: durante todo o mês as suas refeições diárias eram todas realizadas num restaurante MC Donald's seguindo três regras: só podia comer comida de menu (incluindo a água), só comia o super-menu quando lhe ofereciam, e deveria ir variando na eleição do seu menu para comer pelo menos uma vez todos os produtos oferecidos pela MC Donald's. Três médicos e um nutricionista analisaram a evolução do "utente". O resultado desta experiência, mostrou que: engordou 11,25 kgs durante esse mês e os seus níveis de colesterol também aumentaram consideravelmente.

A qualidade dos hambúrgueres segundo a MC Donald's

Apesar do que pensa a população em geral, a qualidade e a segurança nos produtos que são servidos em todos os seus restaurantes é uma prioridade absoluta para a MC Donald's. Além disso, estão conscientes de que não só devem controlar as actividades internas que se realizam nos seus estabelecimentos, mas também colaborar de forma estreita com os seus fornecedores e sub-contratados. A estes é exigido os mais altos níveis *Standard* e especificações nos ingredientes e nos métodos de produção, transporte, etc:

a) **A matéria prima.** Toda a carne utilizada para elaborar os hambúrgueres é 100% de vaca, utilizando-se exclusivamente peças inteiras. Nunca são utilizados os restos.

b) **A elaboração dos hambúrgueres.** MC Donald's sub-contratou a elaboração dos hambúrgueres (de vaca, de porco e de frango).

Todas as empresas que colaboram com a MC Donald's, incluindo os matadouros cumprem a normativa da UE e os mais elevados níveis de higiene, rastreio e bem-estar animal. Além disso, tem acreditado o seu sistema de asseguramento de qualidade para a

produção de carne picada de vaca com a certificação ISO9001 e com a certificação ambiental ISO14001.

A empresa sub-contratada, recebe a matéria-prima dos matadouros em camiões frigoríficos. Cada peça é inspeccionada e examinada ao pormenor para comprovar a frescura, temperatura, aspecto, cor, cheiro e condições higiénicas. Posteriormente a carne é picada sem aditivos ou conservantes. Uma vez picada procedem-se às amostras para controlar os níveis de gordura, humidade, proteínas, etc. No processo final de picar a carne e como medidas de controlo adicional existe um sistema de eliminação das partes duras, por exemplo, ossos que não tenham sido detectados durante os processos de inspecção visual prévios. Uma vez transformada a carne picada em hambúrgueres, e com a finalidade de garantir a qualidade dos produtos, a empresa sub-contratada para o efeito, testa amostras de forma aleatória e comprova a sua textura, sabor e consistência, cozinhando-os em equipas idênticas aos utilizados nos restaurantes MC Donald's. Finalmente antes de embalados, todos os produtos passam por um detector de metais de alta precisão.

c) **A distribuição logística.** O transporte dos hambúrgueres está contratado a outra empresa de serviços logísticos subcontratada para o efeito. O principal aspecto da qualidade que se deve controlar nesta etapa é evitar que a cadeia de frio se estrague. Para isso, são introduzidos aleatoriamente "testemunhas" de controlo de temperatura nas caixas, tanto nas que estão armazenadas como as carregadas nos camiões.

d) **Os restaurantes.** A qualidade da carne também tem que ser mantida no próprio restaurante. Por isso, todos os empregados antes de começar a trabalhar recebem formação exclusiva em matérias como manipulação de alimentos e qualidade higiene-sanitária e uma vez no trabalho devem cumprir uma série de procedimentos. Por exemplo, um responsável de cada restaurante, é responsável por verificar a temperatura dos hambúrgueres no momento da recepção para comprovar que não é inferior a -18 graus. Mesmo assim, pelo menos três vezes por dia deve-se verificar a temperatura dos congeladores.

Da mesma forma, um hambúrguer, uma vez cozinhados, não podem permanecer mais de 10 minutos sem serem vendidos. Se não se vende, deve ser deitado fora.

e) **A rastreabilidade.** A MC Donald's junto com os seus fornecedores e empresas logísticas tem implementado um programa de rastreio que permite conhecer a cada instante a procedência da matéria-prima. Desta forma, uma vez detectado um problema de segurança alimentar num dos restaurantes pode-se identificar de que animal procede a carne, de onde e em que matadouro foi abatido o animal e em que outros restaurantes há hambúrgueres procedentes do mesmo animal.

O procedimento a seguir é o seguinte. Através desses hambúrgueres a empresa sub-contratada e que fornece a carne sabe em que sala foi desmanchada e donde provém a

carne utilizada, e por isso, de que animal. O condutor do camião que entrega a mercadoria nos restaurantes realiza uma leitura electrónica das etiquetas de cada palete para registar os lotes entregues nesse restaurante. Finalmente, o restaurante controla de forma exhaustiva o lote do produto utilizado em cada dia.

Questões:

1- Qual a sua opinião sobre a qualidade dos hambúrgueres na MC Donald's? Acha que existem maiores garantias de qualidade e segurança na carne que se vende em talhos?

2- Que actividades de *marketing* pode realizar a MC Donald's para melhorar a sua qualidade percebida?

3- Além da qualidade da comida servida. Que outros atributos de qualidade pode exigir um cliente num restaurante MC Donald's?

Caso de estudo 4: Pizas

Numa pizaria de... está um cartaz na parede que diz: “Pizas para levar”. Entra um cliente e compra várias pizas, mas quer comer uma delas ali no estabelecimento, senta-se e pede talheres. O empregado diz-lhe: As pizas são para levar, só se pode sentar e utilizar talheres se pede um prato de esparguete.

Por acaso uma piza não é também para comer??? O cliente não encontra nenhuma justificação, ainda que, a norma fosse imposta pela gestão da pizaria.

Pode-se estimar que: o preço das pizas é 2 euros, que geralmente são acompanhadas por um refrigerante, cujo preço oscila entre 1 e 1,5 euros. Estabelecimentos como este têm em média 300 clientes diários e estima-se que um em cada três compra 3 pizas para levar e destes metade solícita serviços para consumir uma piza adicional no estabelecimento. Se lhes é negado este serviço, acabam por não consumir, nem a piza, nem o esparguete. Além disso não ficam satisfeitos.

A situação descrita é uma manifestação dos procedimentos que em certas ocasiões são estabelecidos nas organizações, sem considerar, uma adequada orientação ao cliente; contribuem para gerar a médio e longo prazo insatisfação e diminuição da quota de mercado, tanto física, como em valor, além de toda a repercussão que isto implica, a qual se poderá manifestar por uma diminuição de vendas, ganhos, etc. Sem valorizar os custos da não qualidade para a organização, gerando eles mesmos uma via de escape de possíveis ganhos e novos clientes que jamais podem ser recuperados.

Tendo em conta a situação descrita, responda às seguintes questões:

- 1) Quais podem ser as consequências para este estabelecimento pela falta de atenção ao cliente?
- 2) Terá o gestor valorizado as implicações que este tipo de atuações pode trazer?
- 3) Analise a relação qualidade-custo neste caso concreto.

GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES II

Ano

Letivo

2020/22

Sistemas de Gestão Ambiental

A Comissão Europeia elaborou um conjunto de oito Documentos de Referência Setoriais (SRD) para diferentes setores de atividade económica (ver anexo), os quais permitem apoiar as organizações que pretendam melhorar o seu desempenho ambiental. Os SRD incluem i) as melhores práticas de gestão ambiental, ii) os aspetos e indicadores ambientais típicos, e iii) os *benchmarks* de excelência em cada setor. Assim, os SRD constituem guias úteis para qualquer organização que pretenda implementar e manter um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) segundo o EMAS (Regulamento Comunitário de Ecogestão e Auditoria), a Norma ISO 14001:2015, ou outro referencial de implementação de SGA. Em particular, os SRD permitem apoiar as organizações na identificação de aspetos ambientais, estabelecimento de objetivos, metas e identificação das melhores práticas de gestão ambiental a considerar num SGA.

Neste trabalho pretende-se que cada grupo selecione um Setor (opções disponíveis em anexo) e prepare uma apresentação em aula abordando:

§ Os aspetos ambientais diretos e indiretos típicos do setor de atividade selecionado, incluindo uma visão integrada das principais atividades/produtos/serviços do setor, numa perspetiva de ciclo de vida;

§ Uma análise comparativa do desempenho ambiental de uma amostra de organizações do setor com sistema de gestão ambiental certificado pela ISO 14001 ou registado no EMAS, atendendo aos *benchmarks* de excelência do setor, sempre que possível. Nota: considera-se como mínimo para a análise a utilização de 3 organizações e de 3 aspetos ambientais.

§ Uma proposta de recomendações para a definição de objetivos, metas e melhores práticas de gestão dos aspetos ambientais no âmbito da implementação de SGA em organizações do sector selecionado.

As apresentações terão lugar na sala de aula. O ficheiro de suporte deverá ser **submetido no Moodle**.

Materiais de apoio: Sem prejuízo da pesquisa bibliográfica adicional a realizar por cada grupo, sugere-se a consulta das seguintes fontes de informação online:

§ Documentos de referência setorial:

https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm <https://emas.apambiente.pt/ligacoes/1329?language=pt-pt>

§ Base de dados nacional de sistemas de gestão certificados:

http://www.ipac.pt/pesquisa/pesq_empcertif.asp

§ Registo de organizações com SGA segundo o EMAS na Europa:
<https://webgate.ec.europa.eu/emas2/public/registration/list>

§ Organizações registadas no EMAS em Portugal:
<https://emas.apambiente.pt/organizacoes-emas>

§ Páginas de Internet e relatórios de sustentabilidade das organizações selecionadas para a análise.

Critérios de avaliação: Capacidade de interpretação, análise e síntese; qualidade da informação utilizada; originalidade da abordagem; qualidade da expressão oral e escrita; competência demonstrada na pesquisa e análise de informação de forma autónoma.

ANEXO: Documentos de Referência Sectorial publicados pela Comissão Europeia

1. Retail trade

o http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.127.01.0025.01.ENG

2. Tourism

o <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32016D0611>

3. Telecommunications and ICT

o <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2021/2054/oj>

4. Car Manufacturing

o <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548415936416&uri=CELEX:32019D0062>

5. Electrical and Electronic Equipment Manufacturing

o <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548415936416&uri=CELEX:32019D0063>

6. Public Administration

o <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548415936416&uri=CELEX:32019D0061>

7. Agriculture

o <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018D0813>

8. Waste Management

o <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020D0519>

ATIVIDADE GESTÃO DO CONHECIMENTO

OPÇÃO A:

Pense numa empresa que conheça razoavelmente (se não conhecer investigue) em que a gestão do conhecimento é uma das preocupações dos seus responsáveis.

1. i) Refira as ações de gestão que lhe permitem concluir pela positiva em relação a este tema.
2. ii) Refira nomeadamente a forma como as tecnologias de informação são usadas para alavancar o conhecimento da organização.
3. iii) Compare a cotação das suas ações com a cotação das ações de empresas similares e faça os comentários que lhe pareçam pertinentes.
4. iv) Procure verificar se a atuação (ou as atuações, conforme o caso) de gestão poderão ter alguma influência na diferença do valor das empresas.

OPÇÃO B:

Em alternativa, analise a gestão de uma empresa que não tenha qualquer preocupação explícita com a gestão do conhecimento.

1. i) Relate o que analisou
2. ii) Comente
3. iii) Faça sugestões